

УДК 581.522.4: 635.925 (477.62)

**ПОТЕНЦИАЛЬНО ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В КОЛЛЕКЦИИ
НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ДОНЕЦКОГО
БОТАНИЧЕСКОГО САДА**

Приходько С.А., Козуб-Птица В.В., Глухов А.З.

*Федеральное бюджетное научное учреждение «Донецкий ботанический сад»,
e-mail: kozub-ptitsa@yandex.ru*

Аннотация. Приходько С.А., Козуб-Птица В.В., Глухов А.З. **Потенциально декоративные растения в коллекции нетрадиционных кормовых культур Донецкого ботанического сада.** Приводится эколого-биологическая характеристика и оценка успешности интродукции 15 видов растений из 12 родов 5 семейств нетрадиционных кормовых культур коллекции Донецкого ботанического сада. Показаны потенциальные возможности применения кормовых растений в качестве декоративных культур для организации вариантов модулей засухоустойчивых экспозиций при создании природоподобных парковых зон.

Ключевые слова: коллекция, экспозиция, кормовые растения, интродукция, декоративные культуры, природоподобные парковые зоны.

Abstract. Prykhodko S.A., Kozub-Ptitsa V.V., Glukhov A.Z. **Potentially ornamental plants in the collection of non-traditional fodder crops of the Donetsk Botanical Garden.** The paper presents ecological and biological characteristics and assessment of the introduction success of 15 plant species from 12 genera of 5 families of non-traditional forage crops from the collection of the Donetsk Botanical Garden. The study has shown potential of using forage plants as ornamental crops for organizing variants of drought-resistant display garden modules when creating nature-like park areas.

Keywords: collection, display garden, fodder plants, introduction, ornamental crops, nature-like park areas.

Ботанические сады во всем мире являются основными центрами изучения, формирования и поддержания коллекционных фондов растений и сохранения видов природной флоры в условиях культуры. Коллекционный фонд Донецкого ботанического сада (ДБС) формируется около 60 лет, насчитывает более 7 тыс. таксонов и является основой научных исследований.

Одним из приоритетных направлений научной деятельности ДБС является интродукция, акклиматизация и селекция растений с целью обогащения и рационального использования растительных ресурсов в степной зоне в условиях техногенной среды. Первоочередная задача интродукционного эксперимента, проводимого в ДБС, это формирование коллекций живых растений, обладающих высоким адаптивным потенциалом к природно-климатическим условиям степной зоны и антропогенной нагрузке промышленного Донбасса. Каждая созданная коллекция является базой для разносторонних научных исследований и селекционного улучшения культур. Такие специализированные коллекции становятся генофондом для обогащения ассортимента и введения в народное хозяйство экономически перспективных растений, сохранения и расширения ресурсного потенциала в конкретном регионе.

Формирование коллекции кормовых растений в ДБС ведется с 1971 г. Коллекция создавалась с целью выявления новых кормовых культур, перспективных для введения в сельскохозяйственное производство и их селекционное улучшение, а также для сохранения видового и генетического разнообразия кормовых растений мировой флоры. При формировании коллекции основывались на принципах: экологическом, биоморфологическом, систематическом. Научная ценность и уникальность коллекций обусловлена оригинальностью видового и формового разнообразия, направленного на возможность выживания растений в экстремальных условиях засушливой степи и техногенного загрязнения. Преобладающее большинство кормовых растений имеет полифункциональное значение, что дает возможность широко использовать эти культуры в народном хозяйстве.

Работа выполнена на базе коллекции кормовых растений ДБС, которая насчитывает 62 вида из 40 родов и 9 семейств. Наибольшим разнообразием в коллекции представлены

семейства Poaceae и Fabaceae (70 %). Наименее представлены семейства Brassicaceae, Lamiaceae и Rosaceae – по 1 виду. В ходе выполнения работы проводились измерения морфологических параметров, фенологические исследования [1]. Для оценки успешности интродукции использовали общепринятые методы исследований [2, 3]. При подборе ассортимента учитывали происхождение видов, их жизненные формы с учетом биоэкологических особенностей растений, статус в отношении отдельных экологических факторов региона культивирования.

Коллекция кормовых культур объединяет в себе растения полифункционального значения: лекарственные, медоносные, пищевое, сидеральные, редкие и эндемичные виды, мелиоративные и декоративные виды. Все эти виды прошли многолетнее интродукционное испытание и выявили достаточно высокую приспособленность к произрастанию в условиях степи.

В результате интродукционных испытаний установлено, что более 20 % коллекции кормовых культур могут быть использованы для организации вариантов модулей засухоустойчивых экспозиций. Изучение эколого-биологических особенностей исследуемых видов показало, что большинство из них являются ксеромезофитами и мезоксерофитами, гемикриптофитами (табл.1).

Таблица 1. Эколого-биологическая характеристика потенциально декоративных растений коллекции кормовых культур

№	Вид	Экоморфа			
		Ценоморфа	Климаторфа	Трофоморфа	Гигроморфа
Malvaceae Juss.					
1	<i>Kitaibelia vitifolia</i> Willd 'Дончанка'	Cul	HKr	MsTr	KsMs
2	<i>Sida hermaphrodita</i> Rusby	Cul	HKr	MsTr	MsKs
Rosaceae Juss.					
3	<i>Poterium polygamum</i> Waldst. et Kit.	PtrSt	HKr	MgTr	MsKs
Fabaceae Lindl.					
4	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	(Cul.)Pr	HKr	MsTr	KsMs
5	<i>Trifolium hybridum</i> L.	(Cul.)Pr	HKr	Og-MsTr	HgMs
6	<i>Trifolium medium</i> L.	SilPr	G	MsTr	Ms
7	<i>Trifolium repens</i> L. 'Скиф 2'	Pr	HKr	MgTr	HgMs
8	<i>Trifolium rubens</i> L.	Pr	HKr	MsTr	Ms
Asteraceae Dum.					
9	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench 'Юзовская'	Cul	HKr	MgTr	KsMs
10	<i>Silphium perfoliatum</i> L.	Cul	T	MsTr	KsMs
Poaceae Barnhart					
11	<i>Agropyron pectinatum</i> M. (Bieb.) Beauv. 'Донбасс'	St	HKr	MsTr	Ks
12	<i>Elytrigia elongata</i> (Host.) Nevski 'Сарматский'	PrHal	HKr	AlkTr	MsKs
13	<i>Panicum virgatum</i> L.	(Cul)Pr	HKr	Og.-MsTr	MsKs
14	<i>Phalaris paradoxa</i> L.	Cul	HKr	MgTr	Ms
15	<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	Cul	T	MsTr	KsMs

Они хорошо переносят дефицит почвенной и воздушной влаги, низкие температуры в весенне-летний период. Зимо- и морозоустойчивы, засухоустойчивы, не повреждаются вредителями. Оценка успешности интродукции большинства видов составила 9–12 баллов – это перспективные виды, которые в условиях степной зоны ежегодно цветут и образуют семяна и сохраняют габитус в культуре. Пик цветения растений приходится на середину июня – июль. Снижение декоративного эффекта отмечали со второй половины сентября. По

фактуре и окраске листьев преобладают зеленые различных оттенков, матовые, сероватые. По цветовой гамме окраски венчиков в большей степени представлены растения с цветками в белой, бело-зеленой палитре – 47 % исследуемых видов, 40 % – в розовой и темно-розовой и 13 % – в желтой и желто-коричневой палитре. По высоте преобладают растения среднерослые – они являются фоном для высокорослых, могут быть высажены массивом или использоваться в качестве солитеров. Высокосрослые растения могут использоваться как шпалерные культуры, в качестве экранов и ширм, для создания вертикали. Растения стабильно декоративны в течение вегетативного сезона, сохраняя при соответствующем уходе эстетически привлекательный вид. Декоративное состояние растения сохраняют в течение длительного срока – от 48 до 160 дней. В ДБС разработаны варианты модулей композиций с участием перспективных засухоустойчивых растений коллекции кормовых культур (рис.1).

Рис. 1. Формирование экспозиционно-коллекционного участка «Времена года» с участием потенциальных декоративных засухоустойчивых кормовых культур.

Исследованные виды кормовых культур характеризуются летним и позднелетним периодами цветения, продолжительным декоративным эффектом в условиях степной зоны. Выявлены потенциальные возможности применения кормовых культур, в том числе в качестве декоративных, лекарственных и медоносных растений, для городского фитодизайна и природоподобных парковых зон.

Материалы подготовлены в рамках выполнения государственного задания НИР «Интродукционное изучение растений мировой флоры и их полифункциональное использования в степной зоне» № 123101300192-1.

1. Зайцев Г.Н. Фенология травянистых многолетников / Г.Н. Зайцев. – М.: Наука, 1978. – 149 с.
2. Карписонова Р.А. Перспективность интродукции многолетников разных жизненных форм/ Р.А. Карписонова // Дендрология, цветоводство и садово-парковое строительство: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Никитского ботанического сада (г. Ялта, 5–8 июня 2012 г.). – Ялта, 2012. – Т.1. – С. 52.
3. Карписонова, Р.А. Принципы создания и изучения коллекций декоративных растений Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Совет ботанических садов России. Информационный бюллетень / Р.А. Карписонова, А.С. Демидов. – Москва: ГБС РАН, 2001; 7. – С.7–9.